

Identificación, prevención y control de la mole seca

Proyecto BIOSCHAMP
- Resumen de buenas
prácticas
N° 06

Autores:

Jaime Carrasco - Innovation Manager en CTICH
& Pablo Martínez - Project Manager en CTICH

Contacto: j.carrasco@ctich.com

País/región: España, La Rioja

Keywords: #MoleSeca #champiñón #bioeconomía

#EconomíaCircular #Cultivos #Enfermedades-

Fúngicas

El problema

La **mole seca**, causada por el hongo patógeno *Lecanicillium fungicola* (Preuss) Zare (anteriormente identificado como *Verticillium fungicola*), es una enfermedad de los cultivos de hongos que provoca elevadas pérdidas en todos los países productores.

En la actualidad, solamente hay una sustancia activa aprobada para luchar contra la mole en los cultivos de hongos: procloraz-Mn. Sin embargo, están apareciendo variantes con resistencia a este fungicida, el cual ha dejado de ser fabricado y solo se podrá aplicar hasta junio de 2023.

La solución

Las **medidas preventivas y tratamientos específicos** tienen elevada efectividad en evitar la propagación de la enfermedad.

BIOSCHAMP recomienda la utilización de **soluciones bioestimulantes específicas**, como el uso de cepas de *Bacillus*, con actividad específica supresora de enfermedades.

Beneficios

Las buenas prácticas de cultivo, así como las soluciones bioestimulantes, proporcionan medidas alternativas y efectivas para la prevención de enfermedades.

Identificación, prevención y control de la mole seca

Recomendaciones prácticas

La detección temprana de los focos de enfermedad es esencial: hay que realizar visitas frecuentes al cultivo con una linterna para localizar los focos de infección sobre la cobertura. La dispersión de la mole seca (que genera esporas con un tegumento que se adhiere a las superficies), requiere de vectores que la dispersen.

(1) Recomendaciones sobre medidas a aplicar una vez que ha aparecido la enfermedad:

- Eliminar las moles con una bolsa o pañuelo para evitar tocarla y desecharla en un recipiente con sal o desinfectantes.
- Evitar regar sobre las moles para evitar la dispersión de esporas.
- Cubrir con sal los huecos de donde se ha retirado la mole.
- Evitar tocar las moles, y en caso de tocarlas, cambiarse los guantes de manera inmediata.
- Utilizar gel hidroalcohólico para desinfectar las manos de los recolectores.
- Usar filtros adecuados que impidan la entrada de dípteros (vectores de dispersión de la enfermedad) en las salas de cultivo.

(2) Recomendaciones para evitar la dispersión de la enfermedad:

- Control de las poblaciones de dípteros (fóridos y esciáridos), que son los vectores de la enfermedad.
- Colocar insectocutores y láminas plásticas con insecticida en los accesos a las salas de cultivo para controlar las plagas.
- Colocar placas adhesivas con feromonas para atraer y capturar a los dípteros.
- Almacenar las coberturas en un lugar limpio para prevenir contaminaciones y ovoposiciones de insectos
- Desechar los sobrantes de coberturas de operaciones previas.
- Utilizar filtros adecuados para evitar la dispersión de la enfermedad.

(3) Recomendaciones sobre el uso de bioestimulantes

El uso de distintas cepas del género *Bacillus*, nativa en los materiales de cobertura, producen metabolitos secundarios con capacidad de inhibir la germinación y crecimiento de patógenos fúngicos, limitando su capacidad de infección. BIOSCHAMP ha identificado estas cepas y sus efectos supresores en los patógenos.

Sobre el proyecto BIOSCHAMP y la serie “Resúmenes de buenas prácticas”

Este “resumen de buenas prácticas” ha sido preparado por el proyecto BIOSCHAMP en base al formato recomendado por EIP AGRI. © 2022

Duración del proyecto: de octubre de 2020 a marzo de 2024.

Objetivo: BIOSCHAMP desarrolla una solución integrada que responde a los retos relacionados con el cultivo del champiñón: busca mejorar la rentabilidad del sector del champiñón de forma sostenible y reducir la necesidad del sector por pesticidas en un 90%.